

ОСОБЛИВОСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА

І. Кузєв, старший викладач;

К. Пєєва, студент

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Діяльність транспортної сфери в Україні регламентується низкою нормативно-правових актів, серед яких ключове місце займає Закон України «Про транспорт» від 10 жовтня 1994 року №232/94-ВР (із подальшими змінами та доповненнями). Додатково правове поле визначається Законом України «Про дорожній рух» від 30 червня 1993 року, Законом України «Про перевезення небезпечних вантажів» від 6 квітня 2000 року, а також методичними рекомендаціями щодо формування собівартості та норм витрат у транспортній галузі.

Застосовуючи «золоте правило тлумачення», доцільно звернутися до латинської етимології терміна *transportatio*, що означає «пересування» або «переселення». Дієслово *transporto* має багатозначний характер і охоплює семантику «переносити», «переміщувати», «перевозити», «переправляти» тощо. Ці лексеми походять від префікса *trans* («через», «пере», «за межами») та кореня *porto* («носити», «перевозити», «доставляти», «мати на борту»).

Лінгвістичне тлумачення терміна «транспортування» потребує доповнення логічним аналізом його змісту. У цьому контексті можна виділити кілька послідовних етапів визначення поняття:

1. Базове визначення: транспортування слід розглядати як перевезення — просторове переміщення матеріальних цінностей та людей.

2. Цільовий характер переміщення: перевезення не може бути стихійним; воно має завершуватися доставкою вантажу у визначене місце та передачею його конкретному адресату.

3. Правова ознака: для набуття юридичного характеру відносин перевезення необхідною є платність послуги. Саме ця ознака надає цивільно-правового змісту транспортним відносинам.

4. Економічний аспект: зазначені ознаки тривалий час були достатніми для визначення перевезення як особливого виду економічної діяльності.

5. Техніко-професійний чинник: розвиток науки й техніки зумовлює появу нових транспортних засобів, що потребують спеціалізованого рівня професійності та істотно впливають на обсяги й швидкість перевезень. Це створює підґрунтя для виокремлення додаткової ознаки, яка відрізняє транспортування від перевезення у вузькому сенсі.

Таким чином, поняття «транспортування» у правовій доктрині набуває багатовимірного характеру, поєднуючи лінгвістичні, логічні, економічні та юридичні аспекти, що дозволяє розглядати його як комплексну категорію сучасного права та господарської практики.

Список використаної літератури

1. Kuziev I., Maloshtan D., Dragobetskyi V., Shlyk S. , Shchetynin V. Material saving reserves in sheet stamping production, Norwegian Journal of development of the International Science No 56/2021.
2. Кузєв І.О., Драгобецький В. В., Шлик С. В., Наумова О. О. Математична модель вибуховоударного навантаження зміцнюваних елементів гірничого устаткування. Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Інноваційні 105 технології та обладнання обробки матеріалів у машинобудуванні та металургії, № 12(1337), 2019.
3. Savchenko, I., Shapoval, A., Kuziev, I. Modeling of high module power sources systems safety processes. Trans Tech Publications Ltd, Switzerland. Materials Science Forum. ISSN: 1662-9752, Vol. 1052, pp 399-404.

4. Moroz, M., Korol, K., Korol, S., Kuzev I, Vasylykovskiy, O. The method for stabilizing the electrical power of a vehicle diesel generator plant. IEEE International Conference on Modern Electrical and Energy Systems 2021.
5. Мороз М.М., Загорянський В.Г., Король С.О., Хорольський В.Л., Кузев І.О. Моделювання складу групи вантажних автомобілів для оптимального обслуговування свиногокомплексу / Підвищення надійності машин і обладнання. Increase of machine and equipment reliability. – р. 241.
6. Кузев І.О. Удосконалення процесу перевезення продовольчих товарів за рахунок формування ефективних маршрутів в умовах сезонного попиту на доставку вантажів у воєнний час. Глобалізація наукового і освітнього простору. Інновації транспорту. Проблеми, досвід, перспективи» XIV Міжнародна науково-практична конференція (Дніпро,23.06.2022) Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. С. 71–75.
7. Ковцур К.Г., Птиця Н.В., Кузев І.О. Упровадження мотиваційної політики діяльності департаментів логістики на підприємствах. Implementation of a motivational policy for the activities of logistics departments at enterprises. Розвиток транспорту. 2(13) 2022. С. 53- 63.
8. Лаврик В.В., Кузев І.О., Мороз М.М. Підвищення ефективності міського транспорту загального користування за рахунок створення об'єднаних підприємств / Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції "Підвищення надійності і ефективності машин, процесів і систем. Improving the reliability and efficiency of machines, processes and systems", 13-15 квітня 2022 р. – Кропивницький : ЦНТУ, 2022. – С. 34-36.
9. Солонець А., Кузев І., Мороз М., Бешляг І. Використання на автомобільному транспорті супутникових технологій навігації та зв'язку / Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції "Підвищення надійності і ефективності машин, процесів і систем. Improving the reliability and efficiency of machines, processes and systems", 13-15 квітня 2022 р. – Кропивницький : ЦНТУ, 2022. – С. 26-29.
10. Мороз М., Кузев І., Лаврик В. Підвищення ефективності роботи міського пасажирського транспорту за рахунок створення об'єднаних транспортних підприємств / Матеріали II Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «ІННОВАЦІЇ: теорія і практика». – Кропивницький: Академія Прикладних наук. 2021. – С. 66-68.
11. Мороз М.М., Загорянський В.Г., Хорольський В.Л., Король С.О., Кузев І.О. Визначення оптимальної кількості автомобілів для збирання врожаю зернових на прикладі господарства Полтавської області / Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів. ХНТУСГ. – 2019. № 18. С. 6-16.
12. Мороз М.М., Загорянський В.Г., Хорольський В.Л., Король С.О., Кузев І.О. Визначення оптимальної кількості автомобілів для збирання врожаю зернових на прикладі господарства Полтавської області / Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів. ХНТУСГ. – 2019. № 18. С. 6-16.
13. Мороз М.М., Загорянський В.Г., Король С.О., Хорольський В.Л., Кузев І.О. Моделювання складу групи вантажних автомобілів для оптимального обслуговування свиногокомплексу / Підвищення надійності машин і обладнання. Increase of machine and equipment reliability, 2020. – р. 241-242.
14. Мороз М.М., Загорянський В.Г., Гайкова Т.В., Кузев І.О. Використання методів дослідження операцій для оптимізації автомобільних перевезень масових вантажів в агропромисловому комплексі. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Нові рішення у сучасних технологіях, 2022 – С. 44–50.
15. Мороз М.М., Солонець А.В., Кузев І.О. Використання на автомобільному транспорті супутникових технологій навігації та зв'язку. Підвищення надійності і ефективності машин, процесів і систем. С.26–29.
16. Кузев І.О., Уманська А.О., Кострецов А.О. Особливості митного оформлення митних процедур. Збірник наукових праць Центральноукраїнський науковий вісник. – № 7(38) I 2023. – С. 252-258.
17. Кузев І.О. Гібридні конструкції балок на транспорті із застосуванням металу. Збірник наукових праць Центральноукраїнський науковий вісник. – № 7(38) II 2023. – С. 237-247.
18. Приходько Я. Кузев І. Логістичний підхід організації перевезень транспортом загального користування. ІННОВАЦІЇ: теорія і практика: матеріали VI Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції 2023. С 59–61.
19. Кузев І.О., Феденко К.П., Пєєва К.А. Інформаційні системи і телекомунікаційні технології. ІННОВАЦІЇ: теорія і практика: матеріали VI Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції. 2023 С. 46–48.
20. Кузев І.О., Феденко К.П., Пєєва К.А. Міжнародні конвенції та правила митного контролю. Збірник матеріалів 86-ї Міжнародної студентської наукової конференції університету. Секція транспортних технологій, 08–12 квіт. 2024 р./Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т.–Харків: ХНАДУ, 2024.–С. 9–11.